

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15801797>

KO‘P QIRRALI MADANIY MULOQOT: KECHA VA BUGUN

Ismatullayeva Zebo Shukurjonovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Tarix va ijtimoiy fanlar”
kafedrası katta o‘qituvchisi.
(zeboismatullayeva1987@gmail.com)

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston Respublikasining madaniy diplomatiyasida Yevropa omili masalalari tahlil etilgan. Muallif madaniy diplomatiyaga yildan-yilga xalqaro miqyosda talab kuchayib borayotganligi, shu bilan birga turli xalqlar o‘rtasida ham bir-birini anglashga bo‘lgan qiziqish ortib borayotganligi haqida mulohaza yuritishga harakat qilgan. Shuningdek, madaniy diplomatiyaning rivojlanishida uning vositalari ya’ni ko‘rgazmalar namoyish etish, festivallar, konferensiyalar, kino va teatr haftaliklarini o‘tkazish yaxshi samara berishini davriy matbuot va joriy arxivlardan olingan ma’lumotlar asosida ko‘rsatib bergan.*

***Аннотация.** В статье анализируются вопросы европейского фактора в культурной дипломатии Республики Узбекистан. Автор пытается осмыслить, что с каждым годом международный спрос на культурную дипломатию растёт, а также увеличивается интерес к взаимопониманию между разными народами. Кроме того, на основе данных из периодической печати и текущих архивов показано, что для развития культурной дипломатии хорошо себя зарекомендовали такие её инструменты, как выставки, фестивали, конференции, а также проведение кино- и театральных недель.*

***Annotation.** The article analyzes the issues of the European factor in the cultural diplomacy of the Republic of Uzbekistan. The author attempts to reflect on the increasing international demand for cultural diplomacy year by year, along with the growing interest in mutual understanding among different peoples. Additionally, based on information obtained from periodical press and current archives, it is demonstrated that tools of cultural diplomacy such as exhibitions, festivals, conferences, as well as film and theater weeks, have proven to be effective for its development.*

Madaniy aloqalarni rivojlanishi hamma davrlarda asosiy masalalardan biri bo'lib keldi. Ayniqsa, ikki qutbli dunyodan ko'p qutbli dunyoga o'tilayotgan bugungi kunlarimizda ushbu aloqalarni o'rni va ahamiyati ham ortib bormoqda. Bunday sharoitda xalqlarni bir-birini tushunishi, o'zaro fikr almashinuvi va hamkorlik rishtalarini rivojlantirishda ishtirok etishini ta'minlashda madaniy diplomatiyaning o'rni beqiyosdir. Madaniy diplomatiya orqali hattoki siyosiy va iqtisodiy masalalarga ham yechim topish imkoniyati tug'iladi.

Xalqaro tashkilotlar va davlatlararo munosabatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirishda madaniy diplomatiyadan foydalanish yaxshi samara beradi. O'z navbatida madaniy diplomatiya xalqaro iqtisodiy aloqalarni rivojlanishida va siyosiy muloqotlarni yo'lga qo'yilishida ham o'rin tutadi.

O'zbekiston tashqi siyosatida xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan madaniy diplomatiya masalalariga juda katta e'tibor qaratib kelmoqda[1:58-64]. Ushbu yo'nalishdagi hamkorlik ayniqsa, G'arbiy Yevropa davlatlari bilan qizg'in amalga oshirilib, bunda ayniqsa, Italiya, Germaniya, Fransiya kabilarni ishtiroki keng qamrovlidir.

Agar rishtalar tarixiga nazar tashlasak, Yevropa hukdorlaridan bo'lgan Genrix IVning 1403-yilda Amir Temur va uning o'g'li Mironshohga maktublar yo'llaganligini o'zi, o'zaro diplomatik munosabatlar bundan olti asr avval ham rivojlanganligini tasdiqlab turibdi.

Ushbu yo'nalishdagi hamkorlik Yevropa sivilizatsiyasining beshigi hisoblangan ko'hna Rim ya'ni Italiya Respublikasi bilan ham izchil ravishda amalga oshirib kelinmoqda[2: 67].

Italiya madaniyatiga O'zbekiston ziyolilari va san'atsevar xalqimiz ham katta qiziqish bilan qaraydi. Italiya deganda birinchi navbatda bu qadim go'zal shaxar Rim va uning ulug'vorligi, o'rta asrlar uyg'onish davri san'at asarlari va gumanizmni vatani hamda mumtoz san'at operani vatani ko'z o'ngimizda nomoyon bo'ladi. Shunday ekan Italiya bilan madaniy aloqalarni yo'lga qo'yish bu qadimiyat bilan zamonaviy dunyoni anglash demakdir. Qolaversa, Italiyada ham O'zbekiston tarixi, madaniyati va san'atiga

e'tibor juda yuqori ekanligini ko'rish mumkin. Hattoki Temurshunoslik ilmi ham Yevropa mamlakatlari ichida dastlab Italiyada boshlanganligi, ularni yurtimiz tarixiga qiziqishlari qanchalik yuqori ekanligidan dalolat berib turibdi.

Buni amaldagi isbotini 2017-yil yanvarida Italiyaning Pezaro shahrida "Italiya - O'zbekiston" II xalqaro do'stlik festivali tashkil etilganligida ko'rishimiz mumkin[3]. Italiyaning taniqli san'at arbobi Aida Abdullayeva hamda Pezaro shahri meriyasi va Pezaro-urbino provinsiyasi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi, "O'zbekkino" Milliy agentligi ko'magida "Verbumlandia" Xalqaro madaniy uyushmasi mazkur tadbirning tashkilotchilari bo'lishdi. Xalqaro festivalning ochilish marosimida mamlakatimiz boy tarixiy-madaniy merosga ega ekani qayd etildi. Anjuman doirasida tashkillashtirilgan ko'rgazma, konsert dasturi va modalar namoyishi Italiya ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'zbekistonlik mashhur rassomlari Akmal Nur, Alisher Aliqulov va Tohir Karimovlarning asarlaridan namunalar namoyishi ham tadbir mehmonlarida katta taassurot qoldirdi.

Festival doirasida o'zbekistonlik va italiyalik musiqachilar ishtirokida konsertlar ham tashkil qilindi. Ezi shahrida o'zbekistonlik pianinotchilar N. Husanova hamda M. Ilyosova ishtirokida fortepiano musiqasi kechasi bo'lib o'tdi[4]. Ko'plab tadbirlarni o'z ichiga olgan ushbu festivalda, yurtimizning boy madaniy va ma'naviy me'rosi namoyon bo'ldi. Samarqand va Rim ayni davrdosh shaharlar bo'lganidek, o'zbek va italyan xalqlari bir-birilarini madaniy jihatdan to'ldirib, istiqboldagi hamkorlik aloqalariga zamin hozirladilar.

Ushbu yo'nalishdagi hamkorlik dunyo madaniyati markazi – Fransiya bilan ham jadal olib borilmoqda. Ikki tomonlama hamkorlik aloqalarning rivojlanishida O'zbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2025 yilning mart oyidagi Parijga tashrifi, munosabatlar tarixida yangi davrni ochdi. Tashrif davomida madaniy - gumanitar aloqalar izchil rivojlanayotganligi e'tirof etildi. Va istiqbolda madaniyat va san'at, turizm, fan va ta'lim, arxeologiya sohalarida hamkorlikni kengaytirishning aniq yo'nalishlari belgilab olindi.

Agar o'tgan chorak asr davomidagi ushbu yo'nalishdagi aloqalar tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bunda Fransiya - O'zbekiston o'rtasida "Fan, madaniyat, ta'lim

sohasida hamkorlik” to‘g‘risida tuzilgan bitim muhim rol o‘ynaganini va shunga binoan erishilgan yutuqlar ham samarali bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin[5]. 2007-yil 10-aprelida O‘zbekistonlik yosh modelerlar san‘atining jahonga mashhur Luvr majmuasida namoyishi, Fransiya san‘ati binosida “O‘zbekiston fotosan‘ati 125 yoshda” antologiyasining taqdimoti va fotosuratlar ko‘rgazmasi hech mubolag‘asiz madaniy aloqalarimiz tarixida ro‘y bergan yirik voqeadir[6]. Liboslar namoyishi Luvrning markaziy zallaridan birida o‘tkazildi. Namoyish etish jarayonida tomoshabinlar O‘zbekistonning an‘anaviy va zamonaviy musiqasi, raqs san‘ati bilan yana bir bor tanishishdi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, ko‘xna Fransiyaning Luvr muzeyida uncha-muncha tadbirlar o‘tkazilmasligini e‘tiborga olsak, demak bu bizning madaniyat va san‘atga e‘tiborni kuchliligidan deb tushunish kerak. Yana shuni e‘tibordan qochirmaslik kerakki, bir yilda Fransiya 75 million sayyohdan 50 millioni albatta Parijga kirib o‘tsa, ularning 20 millioni afsonaviy Jakondani ko‘rish niyatida Luvrga qadam ranjida qilar ekan[7]. Bundan ko‘rinadiki, Parij ancha asrlar oldin jahon madaniyati markazlaridan biriga aylangan va shunday bo‘lib qolmoqda. Demak, madaniy diplomatiyani rivojlanishida muzeylarning ham alohida o‘rni borligi, shu bilan birga turizm sohasida Fransiya erishgan ulkan muvaffaqiyatlarni tajriba maktabi sifatida o‘rganish va O‘zbekiston sharoitidan kelib chiqib amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

O‘zbekistonning Fransiya bilan hamkorligida rassomlik ko‘rgazmalarini o‘tkazish an‘anaga aylanib bormoqda. Navbatdagi ko‘rgazma 2017-yilning 13-aprelida Fransiyaning Ryuey-Malmezon shahrida o‘zbek miniatyurachi rassomi Davlat Toshev asarlari namoyishiga bag‘ishlandi[8]. Tadbir mamlakatimizning Fransiyadagi elchixonasi tomonidan mazkur shahar meriyasi va Buxoro shahar hokimiyati bilan hamkorlikda davlatlarimiz o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganining 25 yilligi munosabati bilan tashkil etildi. Ma‘lumki, Buxoro va Ryuey-Malmezon shaharlari o‘rtasidagi hamkorlik aloqalari 1999-yilning yanvar oyida o‘rnatilgan hamda hozirgi kungacha faol rivojlanib kelmoqda. Xususan, yo‘lga qo‘yilgan muntazam delegatsiyalar almashinuvi,

o‘tkazib kelinayotgan madaniy tadbirlar, amalga oshirilayotgan qo‘shma loyihalar xalqlarimiz o‘rtasidagi do‘stona munosabatalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda[5].

Fransiyaliklar Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan va o‘zining boy tarixi, madaniyati hamda O‘rta asrlar Sharq me‘morchilining durdonalari bilan mashhur O‘zbekistonga katta qiziqish bilan qarashadi. O‘tgan yillar davomida Ryuey-Malmezon shahrining yuzlab aholisi mamlaktimizda bo‘lib, Buxoroning diqqatga sazovor maskanlari va mehmondo‘st xalqi bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. “XXI asr o‘zbek miniatyura san’ati” mavzuidagi mazkur ko‘rgazma Fransiya jamoatchiligining O‘zbekistonga bo‘lgan qiziqishini yana bir bor namoyish etdi va ularni mamlakatimizga taklif qilishning o‘ziga xos ko‘rinishi bo‘ldi.

O‘zbekistonda Yevropa kinofestivali va haftaliklarining o‘tkazilishi odat tusiga kirgan. Xususan, 1998-yilning yanvar-fevral oylarida Toshkent, Samarqand, Buxoro va Navoiy viloyatlarida 10-fransuz kino festivali o‘tkazilib, unda mashhur kinoaktyor Alen Delon ishtirok etdi. Kino san’ati davomida turli yillarda yaratilgan 9 kartina namoyish etildi[8]. Festival tashkilotchilari o‘zbek tomoshabiniga fransuz kinomatografiyasining ko‘plab durdona asarlari bilan tanishish imkoniyatini yaratdi. O‘z navbatida madaniyatlarni boyish jarayoniga ulkan hissa bo‘lib qo‘shilib, ikki mamlakat xalqlari hamkorligini yanada kengaytiradi. Keyingi yilda ham ushbu an’anaga ko‘ra Toshkent shahrida Yevropa Ittifoqining to‘rtta davlati – Germaniya, Buyuk Britaniya, Italiya va Fransiya elchixonalari tashabbusi bilan kino festivali tashkil etildi[6].

Mana shunday tadbirlar O‘zbekiston kinomatografistlari mahsulotlari ishtirokida Yevropa mamlakatlarida tashkil etilmoqda. Masalan, 1999-yilning kuz oyida Buyuk Britaniyada o‘tkazilgan o‘zbek kinomatografiya festivali katta muvaffaqiyatga erishdi. London kinoteatrlari va Angliyaning boshqa shaharlarida “Yettinchi o‘q”, “Sevishganlar”, “Nafis”, “Voiz”, “Alisher Navoiy” filmlari namoyish etildi. Ushbu kinofilmlar keng tomoshabinlar jamoasi tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilindi[3]. So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Yevropa davlatlari o‘rtasida kino sohasida hamkorlikni rivojlantirish maqsadida qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2023 yilda O‘zbekistonda o‘tkazilgan 8-Yevropa Kino Festivali doirasida, O‘zbekiston va

Vengriyaning Milliy Kino Instituti o‘rtasida “Vamberi” loyihasi bo‘yicha qo‘shma kino ishlab chiqarishga oid memorandum imzolanganligi navbatdagi muhim qadamlardan hisoblanadi.

Madaniy diplomatiyaning rivojlanishida teatrni ham o‘rni kattadir. O‘zbekiston - Italiya hamkorligida Teatr sohasi alohida o‘rin egallaydi. Misol tariqasida ta’kidlash mumkinki, 1996-yil Toshkent opera va balet teatrida italyan kompozitori K. Donisetting “Lyuchiya di Lammermur” operasi qo‘yildi. Albatta, bu san’at asarini qo‘yishda Italiya elchixonasi katta yordam berdi[9]. Ikki mamlakat o‘rtasida madaniy almashuvni rag‘batlantirish, o‘z hududlarida ikkinchi mamlakatning adabiyoti, san’ati va madaniyatini tarqatish yo‘li bilan o‘z xalqlarini yaqinlashtiradilar.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash o‘rinliki, hozirgi globallashuv davrida davlatlar va xalqlar o‘rtasidagi ko‘p qirrali madaniy muloqotni rivojlantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Bunda Yevropaning rivojlangan davlatlari Germaniya, Italiya va Fransiya bilan yo‘lga qo‘yilgan madaniy diplomatiya ayniqsa samarali kechib, bu o‘z navbatida davlatlar va xalqlararo munosabatlarni ham rivojlantirishga, xalqaro miqyosdagi global muammolar va chaqiriqlarga munosib jabob berishda, madaniy diplomatiya vositalaridan unumli foydalanish imkoniyatini bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ЎЗР МА. Ўзбекистон Республикаси ва Италия Республикаси ўртасида дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома, 8- модда // Фонд. м -7, рўйхат – 1, жилд – 719. варақ – 110.
2. Safarovich, S. S., & Odiljonovich, I. F. (2020). Symbiosis of civilizations as an important factor in the formation and development of scientific thinking in Uzbekistan. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 1-12.
3. Исматуллаев, Ф. О. (2020). Развитие международных связей Узбекистана в области туризма. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (4-8), 139-143.

4. Ismatullaev, F. (2010). International cooperation in the field of tourism. F Ismatullaev. Society and Management N, 2.
5. Odiljonovich, I. F. (2022). The Role Of Art Exhibitions In The Development Of Cultural Relations Between Uzbekistan And The European Union. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1522-1524.
6. Исматуллаев, Ф. О. (2020). ЎЗБЕКИСТОН ВА ЛАТВИЯ ЎРТАСИДАГИ ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-1№ 2).
7. ИСМАТУЛЛАЕВ, Ф. UZBEKISTAN COOPERATION WITH THE EUROPEAN UNION IN THE TRADE-ECONOMIC AND SOCIAL-HUMANITARIAN SPHERES (ON THE EXAMPLE OF BULGARIA). О ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2020,[1/6] ISSN 2181-7324.
8. ИСМАТУЛЛАЕВ, Ф. INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS OF UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION). О ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2020,[1/5] ISSN 2181-7324.
9. Shukurjonovna, I. Z. (2024). DAVLAT TARAQQIYOTIDA TASHQI SIYOSATNING O ‘RNI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7S), 438-442.